

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2025, № 3 (161)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

PROBLEMS OF
BIOLOGY AND MEDICINE

**БИОЛОГИЯ ВА ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ**

**ПРОБЛЕМЫ БИОЛОГИИ
И МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по теоретическим и практическим
проблемам биологии и медицины

основан в 1996 году

Самаркандским отделением

Академии наук Республики Узбекистан

выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ж.А. РИЗАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Н. Абдуллаева, Д.Ш. Абдурахманов,
М.М. Абдурахманов, Т.А. Арипова, Т.А. Аскарров,
Ю.М. Ахмедов, А.С. Бабажанов, С.А. Блинова,
С.С. Давлатов, А.С. Даминов, А.С. Кубаев,
З.Б. Курбаниязов (зам. главного редактора),
К.Э. Рахманов (ответственный секретарь), Э.А. Ризаев,
Б.Б. Негмаджанов, Н.М. Магзумова, М.Р. Рустамов,
Э.Н. Ташкенбаева, Ш.Т. Уроков, Н.А. Ярмухамедова*

*Учредитель Самаркандский государственный
медицинский университет*

2025, № 3 (161)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 140100,
г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18.

Телефон:

(99866) 233-36-79

Факс

(99866) 233-71-75

Сайт

<http://pbim.uz/>

e-mail

pbim@pbim.uz

sammi-xirurgiya@yandex.ru

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Самаркандской области
№ 09-26 от 03.10.2012 г.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 219/5
от 22 декабря 2015 года реестром ВАК
при Кабинете Министров РУз
в раздел медицинских наук

Индексация журнала

Редакционный совет:

Х.А. Акилов	(Ташкент)
М.М. Амонов	(Малайзия)
О.А. Атаниязова	(Нукус)
М.К. Гулзода	(Таджикистан)
Б.А. Дусчанов	(Ургенч)
А.Ш. Иноятов	(Ташкент)
А.И. Икрамов	(Ташкент)
А.К. Иорданишвили	(Россия)
Б. Маматкулов	(Ташкент)
Ф.Г. Назиров	(Ташкент)
А.Ю. Разумовский	(Россия)
В.М. Розинов	(Россия)
Л.М. Рошаль	(Россия)
С.П. Рубникович	(Белоруссия)
Ш.Ж. Тешаев	(Бухара)
А.М. Шамсиев	(Самарканд)
А.К. Шодмонов	(Ташкент)
Б.З. Хамдамов	(Бухара)
М.Х. Ходжибеков	(Ташкент)
Diego Lopes	(Италия)
Jung Young Paeng	(Корея)
Junichi Sakamoto	(Япония)
May Chen	(Китай)
Rainer Rienmuller	(Австрия)
Sohei Kubo	(Япония)

Подписано в печать 17.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. п.л. 34

Заказ 167

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии СамГМУ

140151, г. Самарканд,

ул. Амира Темура, 18

Таирова С.Б., Мухамадиева Л.А.
Септал туғма юрак нуксонлари бўлган болаларда жисмоний ривожланиш хусусиятлари

Тухтаев Ф.М.
Особенности клинической картины перекрута яичка и его придатка у детей

Умаркулов З.З., Нурмурзаев З.Н., Хайитова С.А., Бурибоев А.А.
Пункционно-навигационные методы лечения серомы после операции герниоаллопластики: эффективность ультразвукового контроля и перспективы минимизации послеоперационных осложнений

Уразбаева Г.Ҳ., Ким О.А., Сулайманова З.И.
Миофасциал оғрик синдромини халқ табобати усуллари асосида оптималлаштириш

Хайдарова Ф.А., Кенджаева К.Ш., Ходжаева Э.С.
Важность определения метаболитов витамина B12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.
Бачадон касалликларининг ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик таҳлили

Хатамов Ж.А.
Последовательность лечения осложненных форм хронического гнойного среднего отита и ассоциированной тугоухости

Худойбердиева Г.М., Аметова А.С., Хамидов О.А.
Паркинсон касаллигида магнит-резонанс томографиянинг имкониятлари

Хурсанов Ё.Э.
Обоснование применения ненапряжной аллопластики в лечении ущемлённых грыж передней брюшной стенки

Шоназаров И.Ш., Сувонов М.Т., Шоназаров С.И.
Факторы риска развития рецидивных вентральных грыж

Элмуратов Ф.Қ.
Қорин бўшлиғи ёпиқ жароҳатларида минивазив диагностика ва даволаш усуллари

Янова Э.У., Уроков Ф.И., Тоштуробов А.Д.
МРА усулида киммерле аномалиясида ангиодисплазия турлари

129

Tairova S.B., Mukhamadieva L.A.
Features of physical development in children with septal congenital heart defects

132

Tukhtaev F.M.
Features of the clinical picture of testicular torsion and its appendage in children

136

Umarkulov Z.Z., Nurmurzaev Z.N., Khaitova S.A., Buriboev A.A.
Puncture-navigation methods of seroma treatment after hernialloplasty: efficiency of ultrasonic control and prospects for minimizing postoperative complications

139

Urazbaeva G.H., Kim O.A., Sulaimonova Z.I.
Optimization of myofascial pain syndrome treatment based on traditional medicine methods

142

Khaidarova F.A., Kendjaeva K.Sh., Khodjaeva E.S.
The importance of determining vitamin B12 metabolites in patients with type 2 diabetes

146

Khamidov O.A., Jumanov Z.E., Usarov M.Sh.
Statistical and morphological analysis of uterine diseases based on ultrasound diagnostics

151

Khatamov J.A.
Sequence of treatment of complicated forms of chronic purulent otitis media and associated hearing loss

157

Khudoiberdieva G.M., Ametova A.S., Khamidov O.A.
Capabilities of magnetic resonance imaging in parkinson's disease

161

Khursanov Yo.E.
Clinical justification for the use of tension-free hernioplasty in the treatment of strangulated ventral hernias

166

Shonazarov I.Sh., Suvonov M.T., Shonazarov S.I.
Risk factors for recurrent ventral hernias

169

Elmuratov G.K.
Mini-invasive methods of diagnostics and treatment for closed abdominal injuries

173

Yanova E.U., Urokov F.I., Toshturobov A.D.
Angiodysplasia variants in kimmerle anomaly by mra method

Экспериментальные исследования

Experimental studies

Амонова Г.У.
Чақалоқлар нафас бузилиши синдромида мия структураларидаги морфологик белгилар

Дехканова Н.Т., Орипов Б.Ф.
Айрим сут эмизувчилар ўн икки бармоқ ичак иммун тузилмаларининг морфологияси ва уларнинг ичак бўшлиғи билан алоқаси

Жуманов З.Э., Очиллов Ж.Т.
Гонартрозда тизза бўғими тузилмаларидаги ўзгаришларнинг патоморфологик жиҳатлари

Йигиталиев С.Х., Мардонов Ж.Н., Худайберганова Н.Ш., Очиллов Ж.У.
Эффективность подслизистого введения геля хемобен при лазерной мукозэктомии желудка

Усмонов У.Д.
Разработка и экспериментальная оценка геля для первичной антисептической обработки ранений мягких тканей

180

Amonova G.U.
The morphological signs of brain structures of newborns in respiratory failure

183

Dehkanova N.T., Oripov B.F.
Morphology of immune structures of the duodenum of some mammals and their connections with its cavity

185

Jumanov Z.E., Ochilov J.T.
Pathomorphological aspects of changes in knee joint structures in gonarthrosis

187

Yigitaliev S.Kh., Mardonov J.N., Khudaiberganova N.Sh., Ochilov J.U.
Effectiveness of submucosal injection of hemoben gel in laser mucosal resection of the stomach

194

Usmonov U.D.
Development and experimental evaluation of a gel for primary antiseptic treatment of soft tissue wounds

Хамидов Обид Абдурахманович, Жуманов Зиёдулла Эшмаматович, Усаров Мухриддин Шухратович Самарқанд давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд ш.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Хамидов Обид Абдурахманович, Жуманов Зиёдулла Эшмаматович, Усаров Мухриддин Шухратович Самарқандский государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарқанд

STATISTICAL AND MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF UTERINE DISEASES BASED ON ULTRASOUND DIAGNOSTICS

Khamidov Obid Abdurakhmanovich, Jumanov Ziyodulla Eshmatovich, Usarov Mukhriddin Shukhratovich Samarkand State Medical University, Republic of Uzbekistan, Samarkand

e-mail: info@sammu.uz

Резюме. *Замонавий тиббиёт амалиётида диагностика усулларининг мукаммаллашуви ва юқори аниқликдаги методларнинг қўлланилиши бачадон патологияларини эрта аниқлаш ва индивидуал даволаш режасини белгилашда катта аҳамиятга эга. Сўнги 5 йил ичида 350 та бемор устида ўтказилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ультратовуш (УТТ) текшируви ёрдамида аниқланган патологиялар – фиброма, полип ва аденомиоз – нафақат морфологик жиҳатдан, балки статистик кўрсаткичлар, ёш тақсимоти ва ўлчов параметрларида ҳам сезиларли фарқларга эга. Масалан, тадқиқотда 41,4% беморда фиброма, 32,8% беморда полип ва 25,8% беморда аденомиоз аниқланган. Бундан ташқари, патологияларнинг ўлчамлари (см³ ва см бўйича ўртача қийматлар) ва ички структураларининг мураккаблиги (гомогенлик, гиперехоген зоналар, кистали майдонлар) аниқ рақамлар билан ифодаланган. Шу нуқтаи назардан, мақоланинг асосий мақсади – УТТ ёрдамида олинган морфологик маълумотларни 1,234 ўлчовлар асосида таҳлил қилиш, диаграмма ва жадваллар орқали визуал таққослаш ва статистик аҳамиятини аниқлашдан иборат.*

Калим сўзлар: *Ультратовуш, бачадон касалликлари, морфологик таҳлил, фиброма, полип, аденомиоз, диагностика усуллари.*

Abstract. *In modern medical practice, the advancement of diagnostic techniques and the application of high-precision methods play a crucial role in the early detection of uterine pathologies and the development of individualized treatment plans. The results of a study conducted on 350 patients over the past 5 years demonstrate that pathologies identified through ultrasound (US) examination - such as fibroids, polyps, and adenomyosis - exhibit significant differences not only in morphological aspects but also in statistical indicators, age distribution, and measurement parameters. For example, in the study, fibroids were detected in 41.4% of patients, polyps in 32.8% of patients, and adenomyosis in 25.8% of patients. Additionally, the sizes of the pathologies (average values in cm³ and cm) and the complexity of their internal structures (homogeneity, hyperechoic zones, cystic areas) were expressed with precise figures. From this perspective, the main objective of the article is to analyze morphological data obtained through ultrasound based on 1,234 measurements, visually compare them using diagrams and tables, and determine their statistical significance.*

Keywords *Ultrasound, uterine diseases, morphological analysis, fibroma, polyp, adenomyosis, diagnostic methods.*

Долзарблиги. Бугунги кунда бачадон касалликларини эрта аниқлаш ва самарали даволаш аёллар соғлиғини сақлашда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу муаммони ҳал этишда ультратовуш (УТТ) диагностикаси муҳим ўрин тутаети, чунки бу усул орқали бачадоннинг морфологик тузилиши, патологик ўзгаришлари ва уларнинг динамикаси ҳақида ишончли маълумотлар олиш мумкин [4, 7, 10]. Бугунги кунда УТТ орқали фибромиома, гиперплазия, эндометриоз, полиплар ва бошқа кўплаб

касалликларни аниқлаш имконияти кенгаймоқда. Шу билан бирга, статистик таҳлиллар ушбу касалликларнинг тарқалиши, ёшга ва репродуктив ҳолатга боғлиқлиги каби омилларни ўрганишга ёрдам беради [3, 8, 15, 22]. Бундай таҳлиллар профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқиш, эрта диагностика ва даволаш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Шу сабабли, бачадон касалликларини ультратовуш диагностикаси асосида статистик ва морфологик

таҳлил қилиш мавзуси бугунги куннинг долзарб илмий ва амалий муаммоларидан биридир.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. 350 та бемор устида 2020–2024 йилларда ўтказилди. УТТ текшируви учун замонавий 12 МНз частотали датчиклар қўлланилди. Тадқиқот давомида қуйидаги морфологик параметрлар аниқланди: Ҳажм (см^3): Ҳар бир патология учун ўлчовлар 3см^3 дан 12см^3 гача бўлган диапазонда ўлчанилди. Диаметри (см): Ўлчовлар 1см дан 3,5см гача бўлди. Ички структура: экзогенлик даражаси (0 дан 100 гача индекс) ва структуравий мураккаблик (гомоген: 0, мураккаб: 1–3 балл). Наъмуна танлаш ва статистик таҳлил қилишда наъмуна ҳажми: 350 бемордан 145 та (41,4%) фиброма, 115 та (32,8%) полип ва 90 та (25,8%) аденомиоз аниқланган. Ёш тақсимоти: Беморлар ёши $25\text{--}60$ ёш оралиғида бўлиб, ўртача ёш $42,7 \pm 8,3$ йил аниқланган. Статистик усуллар: ANOVA таҳлили ёрдамида 3 та патология ўртасидаги ўзгаришлар аниқланган ($F(2,347) = 9,76, P < 0,001$). Т-тест ёрдамида ҳар бир жуфт параметрлар орасидаги фарқлар (масалан, фиброма vs полип: $t = 2,14, P = 0,032$). Корреляция таҳлилида ҳажм ва диаметр орасида кучли боғлиқлик кузатилган ($r = 0,78, P < 0,001$). Морфологик таҳлилларда: Фиброма- ҳажми ўртача $5,5\text{см}^3$ ($3,0\text{--}8,0\text{см}^3$ диапазонида). Диаметри ўртача 2,1см ($1,5\text{--}2,8$ см диапазонида). Ички структураси: 90% ҳолларда тўлиқ гомоген; 10% ҳолларда 5–10% гиперехоген майдонлар мавжудлиги. Қўшимча кўрсаткичлар: экзогенлик индекси 75 ± 5 . Полип-ҳажми: ўртача $2,5\text{см}^3$ ($1,0\text{--}4,0$ см³ диапазонида). Диаметри: ўртача 1,2см ($1,0\text{--}1,5$ см диапазонида). Ички структураси: 80% ҳолларда мураккаб структура; 20% ҳолларда 15–20% гиперехоген зоналар кузатилган. Қўшимча кўрсаткичлар: экзогенлик индекси 62 ± 8 . Аденомиоз-ҳажми: ўртача $8,5\text{см}^3$ ($5,0\text{--}12,0\text{см}^3$ диапазонида). Диаметри: ўртача 3,0см ($2,5\text{--}3,5$ см диапазонида). Ички структураси: 100% ҳолларда мураккаб структура; 70%

ҳолларда кистали майдонлар мавжуд. Қўшимча кўрсаткичлар: экзогенлик индекси 68 ± 7 .

1-расмда уч хил патологиянинг ўлчов параметрлари (ҳажм ва диаметр) рақамлар билан кўрсатилган.

2-расмда патологияларнинг ички структурасидаги фарқлар батафсил ифодаланган.

Статистик таҳлил: Статистик таҳлил ёрдамида фиброма, полип ва аденомиоз ўртасидаги сезиларли фарқлар аниқланди. Олинган маълумотлар ANOVA, t-тест ва корреляция таҳлили ёрдамида қайта ишланиб, патологиялар орасидаги асосий статистик боғлиқликлар баҳоланди. Намуналар тақсимоти ва асосий статистик маълумотлар. Беморлар сони: 350 нафар. Фиброма аниқланган беморлар: 145 та (41,4%). Полип аниқланган беморлар: 115 та (32,8%). Аденомиоз аниқланган беморлар: 90 та (25,8%). Беморларнинг ўртача ёши: $42,7 \pm 8,3$ йил. ANOVA натижалари: тадқиқотда ANOVA таҳлили ёрдамида учта патологиянинг ўлчов параметрлари таққосланди: ҳажми бўйича: $F(2,347) = 9,76, P < 0,001$. Диаметри бўйича: $F(2,347) = 8,42, P = 0,002$. Экзогенлик индекси бўйича: $F(2,347) = 5,98, P = 0,008$. ANOVA натижалари шуни кўрсатадики, патологиялар ўртасидаги ҳажм, диаметр ва экзогенлик индексидаги фарқлар статистик жиҳатдан аҳамиятли. Жуфт параметрлар ўртасидаги таҳлил (t-тест). Ҳар бир патологиянинг асосий морфологик параметрларини жуфтликда таққослаш учун t-тест қўлланилди: Фиброма ва Полип: ҳажм бўйича: $t = 2,14, P = 0,032$ (аҳамиятли фарқ). Диаметр бўйича: $t = 2,05, P = 0,045$ (аҳамиятли фарқ). Фиброма ва Аденомиоз: ҳажм бўйича: $t = 3,78, P < 0,001$ (жуда муҳим фарқ). Диаметр бўйича: $t = 3,12, P = 0,002$ (муҳим фарқ). Полип ва Аденомиоз: ҳажм бўйича: $t = 2,61, P = 0,009$ (аҳамиятли фарқ). Диаметр бўйича: $t = 2,47, P = 0,012$ (аҳамиятли фарқ). Корреляция таҳлили ҳажм ва диаметр ўртасида кучли боғлиқлик аниқланди ($r = 0,78, P < 0,001$).

Расм 1. Морфологик параметрларни таққослаш

Расм 2. Ички тузилиш хусусиятларини визуал таққослаш

Жадвал 1. Статистик таҳлил натижалари

Параметр	Фиброма	Полип	Аденомиоз	П-қиймат	Изоҳ
Ҳажм (см ³)	5.5 (3,0–8,0)	2.5 (1,0–4,0)	8.5 (5,0–12,0)	0.001	Жуда муҳим фарқ
Диаметр (см)	2.1 (1.5–2.8)	1.2 (1,0–1,5)	3.0 (2.5–3.5)	0.032	Аҳамиятли фарқ
Эхогенлик индекси	75 ± 5	62 ± 8	68 ± 7	0.045	Статик жиҳатдан аҳамиятли

Эхогенлик индекси ва ички структура мураккаблиги ўртасида ўрта даражадаги боғлиқлик кузатилди ($r = 0.52$, $P = 0.016$).

Статистик таҳлил натижаларига кўра: Фиброма ва аденомиоз орасидаги ҳажм ва диаметр бўйича катта фарқ мавжуд. Фиброма ва полип ўртасида ҳам статистик аҳамиятли фарқ мавжуд, аммо нисбатан кичикроқ. Полип ва аденомиоз ўртасидаги фарқлар сезиларли ва клиник жиҳатдан муҳим. Шундай қилиб, УТТ ёрдамида фиброма, полип ва аденомиознинг морфологик хусусиятларини аниқ фарқлаш мумкин.

Клиник аҳамият ва диагностика ёндашувлар: тадқиқотда шуни кўрсатадики, УТТ ёрдамида фиброма, полип ва аденомиознинг морфологик жиҳатлари аниқ фарқланади. Ушбу патологияларнинг диагностикаси ва клиник ёндашувлари қуйидаги асосий йўналишларда муҳим аҳамиятга эга: Ултрасонографик диагностика стратегияси УТТ текширувининг аниқ диагностика имкониятлари туфайли ҳар бир патология учун морфологик параметрлар, ички структура ва эхогенлик индекси аниқлаштирилди. Шунга кўра: Фиброма – гомоген тузилиш, аниқ чегаралар, кам гиперехоген зоналар мавжудлиги билан ажралиб туради. Полип – мураккаб тузилиш, гиперехоген зоналар ва тартибсиз тузилишга эга. Аденомиоз – 100% ҳолларда мураккаб ва нотекис структура, кистали майдонлар мавжудлиги билан фарқланади. Шу сабабли, УТТ текшируви жараёнида ушбу фарқларга эътибор қаратиш касалликларни эрта аниқлашда муҳим аҳамият касб этади. Дифференциал диагностика ёндашувлари бачадон ка-

салликларини аниқлик билан фарқлаш даволаш тактикасини тўғри танлашда муҳим ҳисобланади. Дифференциал диагностика жараёнида: ҳажм ва диаметр ўзгаришлари ёрдамида патологияларни ажратиш. Ички структура ва эхогенлик индексини ҳисобга олиш. Гиперехоген зоналар ва кистали майдонларни текшириш орқали полип ва аденомиозни фарқлаш. Ташқи клиник белгиларга асосланиб, қўшимча лаборатор таҳлиллар билан УТТ натижалари таққосланади.

Натижалар. Тадқиқотда 350 бемор ўрганилди: 145 (41,4%) фиброма, 115 (32,8%) полип ва 90 (25,8%) аденомиоз. Беморларнинг ёши 25–60 йил (ўртача 42,7 ± 8,3 йил). Статистик таҳлилда ANOVA $F(2,347) = 9,76$, $P < 0,001$ кўрсаткичлари, т-тест эса фиброма ва полип ($t = 2,14$, $P = 0,032$) ва полип ва аденомиоз ($t = 2,05$, $P = 0,045$) фарқларни тасдиқлади. Ҳажм ва диаметр ўртасида корреляция: $r = 0.78$, $P < 0,001$. Морфологик фарқлар: Фиброма: ўртача ҳажми 5.5см³, диаметри 2.1см ва эхогенлик индекси 75 ± 5. Полип: ўртача ҳажми 2.5см³, диаметри 1.2см ва эхогенлик индекси 62 ± 8. Аденомиоз: ўртача ҳажми 8.5см³, диаметри 3.0см ва эхогенлик индекси 68 ± 7. Ички структура жиҳатидан фиброманинг 90% ҳолларда гомоген, полипнинг 80% ҳолларда мураккаб, аденомиознинг эса 100% ҳолларда мураккаб хусусиятлари қайд этилди. Диаграмма ва жадвал таҳлили: диаграмма 1 ва диаграмма 2 ёрдамида патологиялар орасидаги ҳажм, диаметр ва ички структура фарқлари визуал тарзда таққосланди. Жадвал 1 да келтирилган статистика натижалари, олинган ўлчовларнинг П-қийматлари ва

эхогенлик индекси асосида сезиларли фарқлар мавжудлигини тасдиқлади.

Хулоса. Ушбу тадқиқотда УТТ ёрдамида 350 та бемор устида бажарилган морфологик таҳлил натижалари асосида фиброма, полип ва аденомиоз патологияларининг хусусиятлари қуйидагича аниқланган: Фиброма: ўртача ҳажми 5.5см³, диаметри 2.1см ва ички структуранинг 90% ҳолларда гомогенлиги кузатилди. Эхогенлик индекси 75 ± 5 бўлиб, аниқ чегаралар ва 5–10% гиперехоген зоналар мавжудлиги қайд этилди. Полип: ўртача ҳажми 2.5см³, диаметри 1.2см ва ички структура мураккаблиги 80% ҳолларда кузатилди. эхогенлик индекси 62 ± 8 ва 15–20% гиперехоген зоналар мавжудлиги аниқланган. Аденомиоз: ўртача ҳажми 8.5см³, диаметри 3.0см ва ички структура 100% ҳолларда мураккаб (кистали ва нотекис) эканлиги, эхогенлик индекси 68 ± 7 бўлиши аниқланган. Статистик таҳлил (ANOVA, t-тест, ва корреляция таҳлили) рақамли кўрсаткичлар (масалан, $F(2,347) = 9,76$; $t = 2,14$; $p = 0,78$) ёрдамида патологиялар ўртасидаги фарқлар сезиларли эканлиги тасдиқланди ($P < 0,05$). Бу натижалар асосида клиник диагностика ва даволаш стратегияларини шакллантиришда индивидуал ёндашув зарурлиги, минимал инвазив усуллар ва мунтазам мониторингнинг аҳамияти таъкидланди. Диаграмма ва жадваллар ёрдамида кўрсатилган морфологик параметрлар, УТТ текшируви орқали олинган 1,234 та ўлчов асосида тўлиқ таҳлил қилинди. Шу билан бирга, беморлар ёши, патология тарқатилиши ва эхогенлик индекси каби қўшимча рақамлар орқали клиник қарорлар қабул қилишда аниқ статистик асос яратилди. Умуман олганда, ушбу тадқиқот ультратовуш диагностикаси ёрдамида бачадон касалликларининг морфологик жиҳатларини чуқур ўрганиш ва уларнинг клиник аҳамиятини аниқлашда муҳим далил бўлиб хизмат қилади. Келгусида кенг қўламли тадқиқотлар олиб борилиб, янги диагностика усулларини интеграция қилиш ва даволаш стратегияларини оптималлаштириш бўйича қўшимча ишлар амалга оширилиши тавсия этилади.

Адабиётлар:

1. Мухиддин М., Мухриддин У. Мияда қон айланишнинг кескин бузилишини ташхисида компьютер томографиясидан фойдаланиш: Мияда қон айланишнинг кескин бузилишини ташхисида компьютер томографиясидан фойдаланиш // *Amaliy va fundamental tadqiqotlar jurnali* | journal of applied and fundamental research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 36-39.
2. Ризаев Ж. А. и др. Значение коморбидных состояний в развитии хронической сердечной недостаточности у больных пожилого и старческого возраста // *Достижения науки и образования*. – 2022. – №. 1 (81). – С. 75-79.
3. Ризаев Ж. А., Хазратов А. И. Канцерогенное влияние 1, 2–диметилгидразина на организм в целом // *Биология*. – 2020. – Т. 1. – С. 116.
4. Ризаев Ж. А., Нарзиева Д. Б., Фуркатов Ш. Ф. Регионарная лимфотропная терапия при фурункулах и карбункулах челюстно-лицевой области // *Том-1*. – 2022. – С. 386.
5. Усаров М. С., Сафарова Г. Х. Сийдик қопи хосилаларнинг дифференциал нур ташхиси // *Journal*

- the *Coryphaeus of Science*. – 2024. – Т. 6. – №. 1. – С. 131-138.
6. Muhiddin M., Mukhriddin U. UTT examination of thyroid diseases // *innovative developments and research in education*. – 2024. – Т. 3. – №. 30. – С. 217-219.
7. Usarov M. S., Zayniddinova D. A. Umurtqa pog'onasi shikastlanishlarining nurli diagnostikasi // *Journal the Coryphaeus of Science*. – 2024. – Т. 6. – №. 1. – С. 161-170.
8. Shuxratovich U. M. et al. Clinical questions extreme currents syndrome Mirizzi // *Research Focus*. – 2024. – Т. 3. – №. 4. – С. 154-161.
9. Abduraxmanovich, Khamidov Obid, Jurayev Kamoliddin Danabaevich, and Usarov Muxriddin Shuxratovich. "Ways to improve diapaetica methods and x-ray surgery in the treatment of complicated forms of cholestilis disease." *International Journal of Education, Social Science & Humanities* 12.3 (2024): 996-1004.
10. Danabaevich, Jurayev Kamoliddin, Kim Tatyana Pavlovna, and Usarov Muxriddin Shuxratovich. "Surgical assistance in the treatment of complicated forms of cholelithis diseases." *Journal of applied medical sciences* 7.3 (2024): 85-98.
11. Zafarjonovich, Umarqulov Zabur, Jurayev Kamoliddin Danabaevich, and Usarov Muxriddin Shuxratovich. "Methodological principles of endoscopic papillosphincterotomy." *IMRAS* 7.3 (2024): 204-212.
12. Усаров М. С., МамажANOVA Д. С. Гипотиреозда кўкрак сути безнинг кичик ҳажмли яхши сифатли доплерографик аваскуляр о'сmalarни ташхислашни ултратовуш текширишда эластографиянинг ўрни // *Science and innovation*. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 188-204.
13. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Pavlovna, K. T., Ibragimovich, D. I., Shuxratovich, U. M., Murodovna, M. M., & Ugli, Z. J. S. (2024). Optimization of surgical treatment of parasitic and non-parasitic liver cysts. *Research Focus*, 3(4), 82-88.
14. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Ogli, G. S. O., Shuxratovich, U. M., Shuxratovna, M. D., & Ugli, Z. J. S. (2024). Diagnosis and surgical treatment of echinococcal cyst of the liver. *Research Focus*, 3(4), 76-81.
15. Zafarjonovich, U. Z., Ugli, G. S. O., Danabaevich, J. K., Ugli, N. Z. N., Shuxratovich, U. M., Qizi, N. G. S., & Ugli, Z. J. S. (2024). Modern views on the pathogenetic relationship between systemic inflammation and the immune system with a bile peritonitis, complicated abdominal sepsis. *Research Focus*, 3(4), 132-139.
16. Ugli, N. Z. N., Servetovna, A. A., Ogli, G. S. O., Shuxratovich, U. M., Shuxratovna, M. D., & Ugli, Z. J. S. (2024). Early diagnostics of infected pancreonekrosis. *Research Focus*, 3(4), 71-75.
17. Danabaevich, J. K., Servetovna, A. A., Ugli, N. Z. N., Zafarjonovich, U. Z., Shuxratovich, U. M., Ogli, B. S. A., & Ugli, Z. J. S. (2024). Repeated reconstructions of the digestive tract in the surgery of the operated stomach. *Research Focus*, 3(4), 60-65.
18. Ugli, Nurmurzaev Zafar Narbay, Usarov Muxriddin Shuxratovich, and Akobirov Matlabbek Talat Ugli. "Some features of treatment of diaphragm hernias with the use of laparoscopic anti-reflux methods." *Research Focus* 3.4 (2024): 106-110.
19. Усаров М. С., Искандарова С. Х. Қалқонсимон безнинг нодуляр патологиясини дифференциал

ташхислашда ултратовушли эластография //Science and innovation. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 172-187.

20. Усаров М. С., Мамаражабова С. И. Нефроптознинг ултратовуш мезонлари //Academic research in educational sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 104-112.

21. Шухратович У. М., Мураткуловна М. С. Бўйин остеохондрози билан оғриган беморларни даволаш тактикасини танлашда ултратовуш диагностика усулларини оптималлаштириш ва аҳамияти // Ресерч Фосус. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 212-216.

22. Шухратович У.М. Оптимизация и значение ультразвуковых методов диагностики в выборе тактики лечения больных с шейным остеохондрозом // Journal of biomedicine and practice. – 2023. – Т. 8. – №. 4.

23. Гайбуллаев Ш., Усаров М., Далерова М. нормальные ультразвуковые размеры желчного пузыря и общего желчного протока у новорожденных. – 2023.

24. Аширов М. У., Усаров М. Ш., Шавкатова Ш. Ш. Синус Тарси-Доступ При Переломах Пяточной Кости. Новый Золотой Стандарт? //Сентрал Асиан Жоурнал оф Медисал анд Натурал Ссиенсе. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 145-153.

25. Жураев, Камолиддин Данабаевич, анд Мухриддин Шухратович Усаров. "Оптимизация Исследования Рисков Перинатальных Потер В Зависимости От Возраста Женщин." Сентрал Асиан Жоурнал оф Медисал анд Натурал Ссиенсе 4.6 (2023): 1505-1512.

26. Жураев, Камолиддин Данабаевич, Мухриддин Шухратович Усаров, анд Уғилбиби Акбаралиевна Утаева. "Диагностика и лечения при сложных формах калкулезного холецистита." иждокор о'китувчи 4.40 (2024): 146-155.

27. Усаров М. Ш. и др. Рентгенологическая диагностика и хирургическая помощь при остром холецистите //иждокор о'китувчи. – 2024. – Т. 4. – №. 40. – С. 166-174.

28. Хамидов, О. А., Мамасолиев, Б. М., Нурмурзаев, З. Н., Усаров, М. Ш., Давранов, И. И., & Умаркулов, З. З. (2023). билак суяклари битмаётган синиклари ва сохта бўғимларини комплекс хирургик даволашда диагностиканинг ўрни. Новатеур Публикасионс, (11), 1-130.

29. Усаров М. Ш., Мухитдинов А. А. Новые методы рентгенологических методов диагностики //Боффин Асадемай. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 18-33.

30. Усаров М. Ш., Шодикулова П. Ш. Синовииальные Изменения, Обнаруженные С Помощью Узи У Людей С Остеоартрозом Коленного Сустава–Метаанализ Обсервационных Исследований //Диверсити Ресерч: Жоурнал оф Аналісис анд Трендс. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 107-118.

31. Усаров М. Ш. и др. Рол Ультразвука В Оценке Повреждения Мениска //Сентрал Асиан Жоурнал оф Медисал анд Натурал Ссиенсе. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 588-595.

32. Усаров М. Ш. Оптимизация и значение методов ультразвуковой диагностики при выборе тактики лечения пациентов с шейным остеохондрозом //Боффин Асадемай. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 204-223.

33. Усаров М. Ш. Внутрисуставная Инъекция Коленного Сустава Под Ультразвуковым Контролем У

Пациента С Ожирением //Диверсити Ресерч: Жоурнал оф Аналісис анд Трендс. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 101-106.

34. Усаров М. Ш., кизи Баймуратова А. Ч. Клиническое Обследование, Ультразвуковая Оценка И Аспирация Выпота В Коленном Суставе У Пациентов С Первичным Остеоартрозом Коленного Сустава //Диверсити Ресерч: Жоурнал оф Аналісис анд Трендс. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 119-132.

35. Усаров М. Ш., Далерова М. Ф. Клиническая Оценка При Обострении Остеоартроза Коленного Сустава: Влияние Ультразвуковой Диагностики //Диверсити Ресерч: Жоурнал оф Аналісис анд Трендс. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 91-100.

36. Усаров М. Ш., Сафарова Г. Х., Баймуратова А. Ч. Световая диагностика механической желтухи //Боффин Асадемай. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 339-343.

37. Усаров М. Ш., Мамаражабова С. И. Ультразвуковая оценка тазового дна в диагностике воздействия синтетических имплантируемых материалов в нижние мочевые пути // Боффин Асадемай. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 215-219.

38. Турдуматов Ж. А., Усаров М. Ш. Ранняя лучевая диагностика хронической обструктивной болезни легких у больных с сахарным диабетом // Боффин Асадемай. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 153-155.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ МАТКИ НА ОСНОВЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Хамидов О.А., Жуманов З.Э., Усаров М.Ш.

Резюме. В современной медицинской практике совершенствование методов диагностики и применение высокоточных методов имеет большое значение для раннего выявления патологий матки и определения индивидуального плана лечения. Результаты исследования, проведенного на 350 пациентках за последние 5 лет, показывают, что патологии, выявленные с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) - фиброма, полип и аденомиоз - имеют значительные различия не только в морфологическом аспекте, но и в статистических показателях, возрастном распределении и параметрах измерения. Например, в исследовании у 41,4% пациенток была выявлена фиброма, у 32,8% - полип и у 25,8% - аденомиоз. Кроме того, размеры патологий (средние значения в см³ и см) и сложность их внутренних структур (гомогенность, гиперэхогенные зоны, кистозные области) были выражены точными числовыми показателями. С этой точки зрения, основная цель статьи заключается в анализе морфологических данных, полученных с помощью УЗИ, на основе 1,234 измерений, визуальном сравнении посредством диаграмм и таблиц, а также определении их статистической значимости.

Ключевые слова ультразвук, заболевания матки, морфологический анализ, фиброма, полип, аденомиоз, методы диагностики.